

КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДАМ АРХИТЕКТУРЫ

Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич

д.п.н. проф. БГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439448>

Мазкур маколада “Архитектура” (турлари бўйича) таълим йўналиши талабаларига академик қалам тасвир асосларини ўргатиши хусусиятлари креативлик нуқтаи назаридан қўриб чиқилган (натюрморт бажариши мисолида).

В данной статье с креативной точки зрения рассмотрены особенности обучения студентов направлений образования «Архитектура» (по видам) основам академического рисунка.

In this article, from a creative point of view, the peculiarities of teaching students of the directions of education “Architecture” are considered (by type) the basics of academic drawing

Таянч сўзлари; академик қаламтасвир, архитектура, меъморлик, ижодий-фантазия расми, натюрморт, ижодий фикрлаш, тасаввур, композиция, бадиий идрок, кузатув перспективаси.

Ключевые слова; академический рисунок, архитектура, зодчество, креативный рисунок, натюрморт, творческое мышление, представление, композиция, художественное восприятие, наблюдательная перспектива.

Keywords; academic drawing, architecture, creative drawing, still life, creative thinking, presentation, composition, artistic perception, observational perspective.

Учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Композиция» занимают важное место в профессиональной подготовке будущих специалистов отраслей образования «Архитектура и дизайн». Особенно это касается рисунка, как основы изобразительной грамоты. Без знания рисунка, без глубоко сформированных умений и навыков владения «секретами» рисовального мастерства невозможно формирование у студентов, в особенности творческих специальностей креативных качеств, претворение замыслов и фантазии в архитектурной форме. Это, в свою очередь налагает на педагогов – архитекторов, художников и учёных высокую ответственность за выбор методов обучения, использованию современных информационных и педагогических технологий в обучении творческому рисунку.

И в этом ключе авторы типовой учебной программы рисунка и живописи совершенно справедливо считают, что академическая подготовка студента в области рисунка служит фундаментом, базисом для формирования у них композиционных навыков и качеств.

Программа предусматривает и работу по воображению, в частности составление композиции из архитектурных форм. Предложенная тематика самостоятельных занятий (выполнение краткосрочных набросков, эскизов, этюдов натюрмортов, интерьеров и экстерьеров архитектурных памятников, зарисовки их декоративного убранства, фигур

людей в динамике и др.) направлена на развитие у студентов художественной наблюдательности, зрительной памяти, мышления, эмоций и чувств.

В этой связи первостепенное значение приобретает степень квалификации самого педагога – художника, его профессиональное и педагогическое мастерство.

И здесь первостепенное значение имеет отработка методики творческого поиска, что позволит педагогу-художнику работать творчески, эффективно решать художественно - креативные и дидактические задачи, направленные на:

- повышение творческой активности студентов
- развитие творческого мышления студентов
- динамическое развитие студентов, что невозможно без развития креативных качеств

Функциональная сторона креативной деятельности педагога – художника включает в себе те функции, которые должны реализовываться в учебно-воспитательном процессе и вбирает в себе организаторскую, диагностическую, прогностическую, проективную, информативную, развивающую, рефлексивную и другие виды деятельности.

Не менее важна и личностная сторона деятельности педагога учебного предмета «Рисунок». Она предусматривает сформированность в наставнике таких качеств, как; духовная культура, высокий профессионализм, инновационный стиль мышления, в т.ч. исследовательский и аналитический, развитое творческое мышление, потребность к самообразованию и самосовершенствованию, способность оттачивания своего художественного мастерства.

И, наконец, предметная сторона деятельности педагога изобразительного искусства. Она характеризуется, на наш взгляд, степенью обобщенности профессиональных знаний и наличием специальных умений, которые выражаются в мастерском владении карандашом, кистью, резцом, глубокими теоретическими знаниями в области таких наук, как пластическая анатомия, основы архитектурной композиции, архитектурное проектирование, архитектура и графика ландшафта, история зодчества в контексте истории искусств.

В ряду профессиональных и креативных качеств педагога – художника определяющее значение принадлежит умению выполнять краткосрочные пояснительные рисунки.

Живой, выразительный, дидактически и эмоционально насыщенный педагогический рисунок имеет большое воспитательное и обучающее значение. В нем, помимо отражения содержания учебного материала, проявляются профессиональные знания и художественное мастерство педагога, присутствуют элементы творчества, что эмоционально насыщает ход учебного процесса.

Воздействие такого своеобразного и эффективного средства обучения на студентов трудно переоценить. Пояснительные рисунки повышают интерес студентов к конкретной теме, предмету в целом, стимулируют их учебную и творческую деятельность, активизируют воображение, память, помогают создать благоприятную для работы обстановку.

Эффективность показательного, поясняющего, обучающего рисования, осуществляемого художником – педагогом во время занятия, не уменьшается и в современных условиях, когда в практику учебного процесса внедряются новые информационные технологии (электронная доска, презентационный рисунок и др.) позволяющие более широко и разнообразно использовать наглядные материалы для демонстрации. Во всех случаях основой успеха является профессиональные знания и художественное мастерство преподавателя.

Взросшие современные требования к качеству учебного процесса определили и более высокие критерии оценки деятельности преподавателей, их технологических знаний, которые включает в себя знание современных технологий обучения изобразительному искусству (как отечественной, так и зарубежной), в т.ч. разработки технологии рисунка, живописи, графики и др. с применением новых педагогических и информационных технологий.

Нужно отметить, типовая программа по рисунку для архитектурных направлений образования включает в себя рисунок как простых геометрических форм – куба, цилиндра, пирамиды, шара и др., так и сложных – рисования античных гипсовых голов и бюстов, архитектурных деталей – капители, орнаментов, интерьеров и экстерьеров и т.п. Причём перспективным изображениям натюрморта уделено особое внимание.

В чём же заключается креативный подход в процессе обучения студентов рисованию с натуры? Проиллюстрируем это на примере учебных постановок натюрморта. Обычно педагог – художник устанавливает предметы сам, в композиционном подборе и расстановке натуры студенты практически не принимают участия. Объясняя тему, педагог ограничивается только конструктивным анализом постановки, цветотоновыми задачами. Не всегда решается задача анализа и синтеза учебного материала, творческого подхода к рисуемой модели. Мы предлагаем рисование натюрморта с позиций когнитивно – визуального принципа, куда входит;

1. Содержание натюрморта

а) принцип подбора предметов для составления натюрморта (идентификация с произведениями известных художников – Жан Батист Шардена, Ивана Хруцкого, Евгений Мельникова и др.)

б) какое время отражают изображенные на картинах предметы? (исторический экскурс)

в) утилитарное и декоративное назначение предметов

2. Эстетика натюрморта

а) гармоничное сочетание разнообразных по форме (прямоугольное, квадратное, цилиндрообразное, шарообразное и т.п.) предметов, материальность (гипс, керамика, стекло, металл, ткани и др.), цвет (сочетание теплых и холодных цветов), тон (светлый, темный различных оттенков)

б) смысловая композиция, в т.ч. функциональная

в) цветовая и тоновая гармония (сочетание ярких, сдержанных, тепло – холодных оттенков, тоновые градации от светлого до самого темного)

Такой подход к постановке задачи по изображению натюрморта позволяет студенту осмысленно подойти к решению изобразительных задач, а именно:

1. Композиционный центр натюрморта (какой предмет является главным по смыслу в композиции и где он должен быть расположен – в центре, смещённым, его величина, цвет, освещённость?).

2. Уметь описать предметы переднего плана, их функциональное назначение в учебной постановке.

3. Описание роли предметов заднего плана, фона (драпировки) в общей композиции

Такой подход педагога – художника создаёт площадку творческого содружества, оптимизирует внимание студентов и заставляет их включаться в творческий процесс.

И с этих позиций задача педагога при обучении креативному рисунку, в частности натюрморта заключается в следующем:

1. Организация натурной постановки учебного натюрморта совместно со студентами.

2. Зрительное восприятие и анализ натурной постановки и демонстрируемых со слайдов известных образцов натюрморта с целью отражения в сознании у студентов художественного образа, т.е. создание идентификационной ситуации.

3. Поиск наиболее выразительного решения изображения с помощью видеоискателей и эскизов (как линейных и тоновых, так и цветовых).

4. Анализ выполненных изобразительных работ студентов (просмотр). Привлечение студентов по всему спектру анализа – композиционного размещения натюрморта, конструкции, пропорций, объёма, цвета и тона, степени обобщения.

Таким образом, задачи обучению креативному рисунку будущих специалистов направлений образования по видам архитектуры возможны при формировании специальных умений и навыков, которое включает в себя:

- развитие творческого мышления, умения оперировать художественными образами;

- разработка и внедрение эффективных инновационных методов и приёмов организации учебного процесса (пояснительные рисунки педагога на бумаге и электронной доске, использование презентаций, фильмов обучающего характера, совместное выполнение со студентами творческих заданий и др.);

- разработки эффективных методов руководства изобразительной деятельностью студентов, приобщение их к творчеству, самостоятельной работе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
2. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
3. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.

4. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
5. Дустова Д. С., Абдуллаев С. Ф. Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-86.
6. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО–ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 650-656.